

FORMARSE COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN TIEMPOS VIOLENTOS

Rodolfo Morrison¹; Carla Regina Silva²

Volverán –dijo. La vergüenza tiene mala memoria

Gabriel García Márquez

Los males de nuestra historia fueron contruidos a partir de discursos de odio que han aprobado violencias y expresado palabras y acciones que, en una escala globalizada, se convierten en guerras que justifican actos “higienistas”, racistas, xenófobos, patriarcales, coloniales y de dominación, los que someten, día a día, a determinados grupos sociales.

Así, vivimos en sociedades violentas, aunque tenemos la percepción de que muchos de los discursos de odio parecen estar superados o restringidos a un grupo muy determinado de personas. Por lo menos, la defensa por la democracia y de los derechos humanos nos llevó a creer que sin respecto a la diversidad y a la libertad no existiría la democracia, a pesar de las críticas que podamos tener en relación a las construcciones, prácticas y ejercicios de poder en su nombre.

Sin embargo, los discursos de odio están repuntando de forma creciente en nuestro planeta, y han perdido la vergüenza, atreviéndose a reposicionarse, una vez más, en la esfera pública, reproduciendo los mismos patrones violentos de antaño. En este contexto, nos preguntamos ¿cómo actuar como formadoras/es de terapeutas ocupacionales?

Discursos como los del *Movimiento Social Patriota*, que estuvieron presentes hace unas semanas en la denominada “Marcha por Jesús” en Santiago de Chile³ nos permiten evidenciar la desfachatez con la que los grupos de ultraderecha se han posicionado en nuestro

¹ Dr en Lógica y Filosofía de la Ciencia, Lic. en Ciencias de la Ocupación, Terapeuta Ocupacional. Académico Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile. Integrante de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Ocupación, del Comité de Estudios en Ciencia de la Ocupación y del Núcleo Interuniversitario Estudios Críticos de la Diversidad. Contacto: rodolfo.morrison@uchile.cl

² Profesora del Departamento de Terapia Ocupacional y del Programa de Pos-graduación en Terapia Ocupacional, Líder del Grupos de Investigación *Atividades Humanas e Terapia Ocupacional* de la Universidad Federal de São Carlos - São Carlos SP Brasil. Contacto: carlars@ufscar.br

³ Se realizó el día sábado 27 de octubre de 2018. Más información: <http://www.theclinic.cl/2018/10/27/video-la-marcial-participacion-del-movimiento-social-patriota-en-la-marcha-por-la-vida-por-jesus-y-contra-la-supuesta-ideologia-de-genero/>

entorno. Ejemplos de ello, son las consignas del tipo: “Daniela Vega es hombre. La verdad antes que la paz”⁴; “El que no aporta se deporta”; “Con mis hijos no te metas. No a la dictadura gay”; “Delincuente chileno a la cárcel. Delincuente extranjero a su país”, frases que claramente expresan la xenofobia y la homofobia que ha arremetido de forma descarada en los últimos tiempos.

Dentro de ello, promueven las críticas a la inexistente “Ideología de género” (Cornejo-Valle & Pichardo, 2017) que no hace otra cosa más que reafirmar posturas patriarcales y conservadoras que perpetúan roles de género moralistas y religiosos que restringen los derechos y oportunidades para las personas que no calzan en los prototipos heteronormativos. Y que buscan privar a la educación de su rol fundamental que es ampliar el respecto a la diversidad humana.

Estos planteamientos son violentos, la violencia también es la búsqueda por invisibilizar sujetos y comunidades. Las consignas de odio no son, en ningún caso, inocuas ya que buscan la perduración de expresiones hegemónicas de familia, género, patria, color, etc. Sobre todo, una manipulación de usos morales y de sentido común para la aceptación, reproducción y perpetuación de ejercicios hegemónicos de poder.

Es deber de una Terapia Ocupacional consciente posicionarse frente a esos abusos y amenazas, que atacan la vida de las personas y grupos que han sufrido los efectos violentos de nuestros sistemas de poder políticos y económicos.

Al respecto, por ejemplo, declaraciones como la de la Asociación Brasileña de Terapia Ocupacional (2018) “En defensa de la vida, de las políticas sociales y del derecho humano en las ocupaciones significativas de los Terapeutas ocupacionales por la democracia”, se enfrenta a los ataques y a la pérdida inminente de los derechos sociales, y consecuentemente humanos, que anuncia la extrema derecha en el poder brasileño. Este poder que busca la implementación de los programas de gobierno con una fuerte orientación neoliberal, asociados al conservadurismo de las libertades individuales.

O también, declaraciones como la de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Ocupación (2017) en contra de las expresiones de odio contra la diversidad, nos ayudan a pensar en los

⁴ Daniela Vega es una conocida actriz trans y una figura muy importante en la lucha por los derechos de las personas trans en Chile.

graves problemas que los discursos de odio traen, por lo que se hace necesario reflexionar desde una postura crítica, consciente y proactiva para las transformaciones urgentes y necesarias de la sociedad. Entre los retos presentes, tenemos el derrumbamiento de la quimera del relativismo extremo, donde tiene cabida el slogan “libertad de expresión”. Bajo este alero, entonces, “se puede decir lo que sea”. Así, se puede expresar cualquier discurso de odio y presentarse como homófobo, xenófobo, racista, etc. y decirlo “sin culpa” y sin que pase nada.

Aquí el error más grave, es una trampa creer que la libertad de expresión permite la propagación de la violencia contra otras personas. No se puede tolerar la intolerancia. Es urgente entender que hay personas que fueron, y son, violentadas y asesinadas todos los días por ser migrantes, mujeres, negros/as, indígenas, gays, lesbianas, trans, etc. y que existan personas bajo estos discursos que se sientan con la autoridad de decir que esas personas no deberían existir, **ES UN ACTO TREMENDAMENTE VIOLENTO E INHUMANO**. Y eso es algo que no se puede tolerar. Ninguna forma de la expresión de violencia contra el otro por sus condiciones de vulnerabilidad debe ser tolerada.

Otro de los problemas centrales que trae este neoconservadurismo desfachatado, es su concepción de ser humano, y por ende, qué se entiende por *ser* humano. Las opiniones totalitaristas que hacen referencia a *UNA* forma de constituir familia, a *UNA* sexualidad, a la unificación de *UNA* nación (que excluya a extranjeros), etc., son opiniones que hacen daño, pues no son el reflejo de lo que ocurre en nuestras vidas. *La vida es diversa*, y suponemos que cada estudiante de terapia ocupacional y terapeuta ocupacional lo sabe. Por ello, es preocupante que estos discursos de odio, que generan violencia, cuya expresión máxima es la exclusión y la muerte, se posicionen buscando pertenecer a una “sociedad liberal”.

Las propuestas discriminatorias, que usan la retórica para decir que “se sienten discriminadas”, esto es, por ejemplo, aquella persona xenófoba que dice sentirse discriminada por no poder decir que quiere a los extranjeros lejos de “su” país, es una falacia instaurada por el neoconservadurismo para perder la vergüenza y manifestarse libremente buscando la cabida en un sistema liberal y capitalista que solo se centra en la individualidad de las personas.

De ese modo, es lamentable que estos discursos se introduzcan en la opinión pública y en colegas en formación. Colegas: LA TERAPIA OCUPACIONAL NO ES ACEPTAR TODOS LOS DISCURSOS, la TO es clara en sus fundamentos y razón de existir. No podemos aceptar los discursos de quienes proponen que existen unas clases más aceptables de personas sobre otras, eso no es posible. No podemos aceptar el discurso de quienes nos discriminan por nuestro color, expresión de género, sexo, procedencia, condición socioeconómica, diversidad funcional, etc.; no podemos aceptar discursos de quienes nos dicen que no deberíamos existir; o a quienes proponen que somos menos por cualquier razón o característica que se nos atribuya.

Como disciplina debemos condenar tajantemente los discursos de odio. No son inofensivos.

Personas que, por ejemplo critican la inexistente “Ideología de género”, lanzan una serie de mensajes discriminadores que, paradójicamente, no son consistentes con sus discursos religiosos de amor y aceptación. Ese discurso, que se transforma en un dogma ciego y egoísta (pues no considera el dolor ajeno) se reproduce cada vez más por todos lados, y genera alianzas neonazis (por ejemplo) pues sus fundamentos son los mismos: que hay unas clases de seres humanos más valiosas que otros. Eso es lo que más duele.

Estos discursos son, entre otros, las causas de violencia y matonaje en las escuelas. Pues, se agrade lo diferente, lo que incomoda a la norma, lo que no se acepta. Y ese discurso de exclusión nos parece inconsistente con personas que, al mismo tiempo, hablan de derechos humanos, inclusión y respeto.

Algunos/as acusan este límite como antidemocrático, pero una vez más confunden los derechos de preservación de las diversidades esenciales para sociedades democráticas con libertad de reproducir las desigualdades que desmontan la democracia.

Así, como señala Santos (2005, p. 223):

Tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes cuando nuestra igualdad nos descaracteriza. De allí la necesidad de una igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia que no produzca, alimente o reproduzca las desigualdades.

Planteamos el peligro, en estos momentos donde el fascismo arremete con fuerza, de pensar que la TO acepta, o debe aceptar “todas” las opiniones. Claramente la disciplina se ha posicionado desde su fundación –en todo el planeta-, y estos discursos no tienen cabida, pues van en contra de sus raíces, planteamientos y razón de ser. Promover una sociedad más inclusiva; desear la diversidad cultural, sexual, funcional, etc.; rescatar, defender y promover los valores y derechos humanos y ambientales; romper con los ciclos de violencias, desigualdad, violación y explotación; requiere prácticas conscientes, reflexiones críticas, coherentes y un posicionamiento ético y político de defensa y priorización de la vida en toda su diversidad. Los discursos de odio NO. Los discursos de odio NO son parte de nuestra disciplina. Los discursos de odio NO deben tolerarse. Y todxs somos responsables de ello.

¡Oh, cuerpo mío, haz de mí, siempre, una persona que interrogue! (Fanon, 2008)

Referencias

- Asociación Brasileña de Terapia Ocupacional (2018). *Declaración en defensa de la vida, de las políticas sociales y del derecho humano en las ocupaciones significativas de los Terapeutas ocupacionales por la democracia*. 18 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1596419180460246&id=128692133899632&_tn_ =K-R
- Cornejo-Valle, M., & Pichardo, I. (2017). La “ideología de género” frente a los derechos sexuales y reproductivos. El escenario español. *Cadernos Pagu*(50). doi: <http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700500009>
- Fanon, F. (2008). *Piel Negra, máscaras blancas*. Salvador: EDUFBA.
- Santos, B. S. (2005). *El milenio huérfano*. Trotta: Madrid.
- Sociedad Chilena de Ciencia de la Ocupación. (2017). Declaración Sociedad Chilena de Ciencia de la Ocupación a propósito de la circulación del "autobús de la libertad". *Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional*, 3(2), 78-82.